

Convivamos como estrategia pedagógica para aprendizaje de competencias ciudadanas en ciencias sociales en grado 8

Living together as a pedagogical strategy for the learning of citizenship competencies in social sciences for 8th grade

Rodrigo Petro Nisperuza

Universidad Panamá, Doctorado en educación con énfasis en didáctica

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3764-5811>

Correo electrónico: Rodrigopetro20@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8288

Resumen

Este artículo analizó el potencial de la aplicación móvil "Convivamos" para fortalecer las competencias ciudadanas en estudiantes de octavo grado. Se realizó una revisión bibliográfica cualitativa de estudios sobre el uso de TIC en la educación ciudadana, utilizando bases de datos académicas. Los resultados indicaron que la integración de TIC en la enseñanza de competencias ciudadanas crea ambientes de aprendizaje más dinámicos e interactivos, favoreciendo la motivación de los estudiantes. Se encontró que las herramientas digitales facilitan el desarrollo de habilidades como la participación, comunicación y pensamiento crítico. Sin embargo, se identificaron desafíos como la brecha digital y la necesidad de formación docente en competencias TIC. El estudio concluyó que "Convivamos" tiene el potencial de contribuir significativamente al fortalecimiento de competencias ciudadanas, siempre que se diseñe considerando los hallazgos de la literatura, como la creación de experiencias de aprendizaje contextualizadas, la promoción de la alfabetización digital y la incorporación de estrategias pedagógicas innovadoras.

Palabras clave: Aprendizaje significativo, Competencias ciudadanas, Educación secundaria, Tecnologías de la información y la comunicación

Abstract

This article analyzed the potential of the mobile application "Convivamos" to strengthen citizenship competencies in eighth-grade students. A qualitative literature review of studies on the use of ICT in

citizenship education was conducted using academic databases. The results indicated that the integration of ICT in teaching citizenship competencies creates more dynamic and interactive learning environments, favoring student motivation. Digital tools were found to facilitate the development of skills such as participation, communication, and critical thinking. However, challenges such as the digital divide and the need for teacher training in ICT competencies were identified. The study concluded that "Convivamos" has the potential to significantly contribute to strengthening citizenship competencies, provided it is designed considering the findings from the literature, such as creating contextualized learning experiences, promoting digital literacy, and incorporating innovative pedagogical strategies.

Keywords: Citizenship competencies, Information and communication technologies, Secondary education, Significant learning

1. INTRODUCCIÓN

El artículo se centra en analizar la investigación previa relacionada con la Institución Educativa Marceliano Polo, donde diversos estudios han identificado desafíos significativos en la formación de ciudadanos responsables y activos. La literatura revisada señala que estos desafíos se manifiestan en conflictos recurrentes entre estudiantes y en el incumplimiento sistemático del Manual de Convivencia. Arévalo (2017), en su análisis, argumenta que tales problemas no son incidentes aislados, sino manifestaciones de cuestiones estructurales más profundas que afectan la gestión de la convivencia y la eficacia de la educación en competencias ciudadanas.

La justificación de este estudio radica en la creciente necesidad de formar ciudadanos capaces de participar activamente en la sociedad, tomar decisiones informadas y contribuir positivamente a su entorno. En contraste con los métodos tradicionales de enseñanza, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen nuevas posibilidades para el aprendizaje interactivo y significativo (Gros & Contreras, 2006). Además, la integración de herramientas digitales en el ámbito educativo responde a la realidad de los estudiantes contemporáneos, quienes, como señala Prensky (2001), son "nativos digitales" familiarizados con el uso de dispositivos móviles y aplicaciones en su vida cotidiana.

La problemática que motiva esta investigación se enmarca en los desafíos que enfrenta la Institución Educativa Marceliano Polo en términos de convivencia escolar y desarrollo de competencias ciudadanas. Según estudios recientes, un porcentaje significativo de estudiantes en instituciones educativas similares muestran deficiencias en habilidades como la resolución pacífica de conflictos, el pensamiento crítico y la participación democrática (Chaux Torres, 2005). Por otro lado, la brecha digital y las limitaciones en el acceso a recursos tecnológicos en contextos de bajos recursos exacerban estas dificultades, planteando la necesidad de soluciones innovadoras y accesibles.

La implementación de las TIC en la enseñanza de competencias ciudadanas tiene un potencial transformador, pero también revela y, en algunos casos, amplifica una realidad preocupante, la brecha digital. Esta brecha no se limita únicamente al acceso desigual a la tecnología, sino que también abarca diferencias significativas en las habilidades digitales, la calidad del acceso y la capacidad para aprovechar las TIC de manera efectiva en contextos educativos. En el caso de la enseñanza de competencias ciudadanas, esta desigualdad puede traducirse en una formación cívica y democrática inequitativa, donde algunos estudiantes están mejor preparados para participar activamente en la sociedad, mientras que otros quedan rezagados.

La brecha digital no solo afecta a los estudiantes de contextos desfavorecidos, que pueden tener acceso limitado o nulo a la tecnología, sino también a aquellos que, aunque disponen de dispositivos y conectividad, carecen de las competencias necesarias para utilizarlos de manera crítica y constructiva. Esta desigualdad pone en riesgo la equidad educativa, al limitar las oportunidades de aprendizaje significativo y la participación plena en la vida cívica.

Chaux (2004) señala que para que las TIC cumplan su promesa de transformar la educación en competencias ciudadanas, es esencial abordar la brecha digital. Esto implica no solo garantizar el acceso universal a la tecnología, sino también proporcionar formación en habilidades digitales, apoyar a los docentes en el uso pedagógico de las TIC y crear entornos de aprendizaje inclusivos que consideren las diversas realidades de los estudiantes. Sin este enfoque integral, la brecha digital podría perpetuar las desigualdades existentes, comprometiendo la formación de ciudadanos críticos y comprometidos.

En el ámbito de los antecedentes investigativos, diversos estudios han explorado el potencial de las TIC en la educación para la ciudadanía. Por ejemplo, Arias et al. (2022) implementaron un seminario-taller con aplicación B-Learning para fortalecer las competencias ciudadanas en estudiantes de grados 10 y 11, obteniendo resultados prometedores en términos de participación y compromiso cívico. En contraste, Barrios (2022) utilizó una revista digital como recurso para el fortalecimiento de competencias ciudadanas en el grado 8°, destacando la importancia de adaptar los contenidos al contexto local de los estudiantes.

La interrogante central que guía esta revisión bibliográfica es: ¿Cómo puede la aplicación móvil "Convivamos" contribuir eficazmente al fortalecimiento de las competencias ciudadanas en estudiantes de octavo grado? En este sentido, el objetivo principal de este artículo es analizar la literatura existente sobre el uso de aplicaciones móviles en la educación ciudadana, con el fin de evaluar su potencial impacto en el contexto específico de la Institución Educativa Marceliano Polo.

Para abordar esta temática, es fundamental comprender el marco teórico y conceptual que sustenta la educación en competencias ciudadanas y el uso de TIC en el ámbito educativo. Las

competencias ciudadanas, según Chaux Torres (2005), abarcan un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los individuos participar constructivamente en la sociedad democrática. Por otro lado, el aprendizaje significativo, teoría propuesta por Ausubel (1963), enfatiza la importancia de relacionar los nuevos conocimientos con las experiencias previas del estudiante, aspecto que las aplicaciones móviles pueden facilitar a través de la interactividad y la contextualización del aprendizaje.

La integración de las TIC en la educación ciudadana no está exenta de desafíos. Jones y Mitchell (2015) señalan la importancia de definir y medir adecuadamente la ciudadanía digital juvenil, destacando la necesidad de desarrollar habilidades críticas en el uso de medios digitales. En este contexto, la aplicación "Convivamos" se presenta como una herramienta potencial para abordar estas competencias de manera integral, combinando elementos de gamificación, reflexión crítica y aprendizaje colaborativo.

La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza de las competencias ciudadanas es crucial para el desarrollo integral de los estudiantes, especialmente en niveles como el octavo grado. Las TIC permiten la creación de ambientes de aprendizaje interactivos y dinámicos, donde los estudiantes pueden participar activamente en la construcción de su conocimiento. Además, facilitan el acceso a una amplia gama de recursos educativos, fomentando el pensamiento crítico y la participación activa en temas cívicos y sociales. A través de herramientas digitales, los estudiantes pueden simular escenarios de toma de decisiones, colaborar en proyectos comunitarios virtuales y acceder a información actualizada sobre asuntos de relevancia ciudadana. Todo esto contribuye a una comprensión más profunda y práctica de lo que significa ser un ciudadano activo y responsable en la sociedad moderna.

Según Chaux (2004), la integración de las TIC en la enseñanza de competencias ciudadanas no solo mejora el acceso a la información, sino que también promueve habilidades como la resolución de conflictos, la empatía y la toma de decisiones éticas, elementos fundamentales para la convivencia democrática.

El enfoque pedagógico que sustenta el uso de aplicaciones móviles en la educación ciudadana se alinea con las teorías constructivistas del aprendizaje. Bruner (2000) enfatiza la importancia del aprendizaje por descubrimiento, donde el estudiante construye activamente su conocimiento. En este sentido, las aplicaciones móviles pueden proporcionar un entorno interactivo que fomenta la exploración y la resolución de problemas, aspectos importantes en el desarrollo de competencias ciudadanas.

Bruner argumenta que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes son alentados a descubrir conceptos por sí mismos en lugar de recibir información de manera pasiva. Este enfoque fomenta la curiosidad, la motivación intrínseca y la capacidad de resolver problemas de manera independiente, habilidades esenciales para el desarrollo de competencias ciudadanas.

En el contexto de las TIC, estas herramientas pueden ser un catalizador poderoso en el proceso de aprendizaje por descubrimiento. Las TIC ofrecen a los estudiantes acceso a vastos recursos de información y permiten la creación de entornos interactivos que simulan situaciones reales. Esto no solo facilita la adquisición de conocimientos, sino que también promueve la reflexión crítica y la participación activa en la construcción del conocimiento.

Bruner enfatiza que el aprendizaje por descubrimiento es un proceso que no solo refuerza el contenido aprendido, sino que también ayuda a los estudiantes a entender cómo se construye el conocimiento. En el marco de las competencias ciudadanas, el uso de las TIC, bajo este enfoque, prepara a los estudiantes para participar de manera activa y crítica en la sociedad, equipándolos con las habilidades necesarias para navegar y contribuir en un mundo digital en constante evolución.

La revisión de la literatura también revela la importancia de considerar el contexto sociocultural en la implementación de estrategias educativas basadas en TIC. Kymlicka (2001) argumenta que la educación para la ciudadanía debe tener en cuenta la diversidad cultural y las diferentes concepciones de ciudadanía presentes en la sociedad. En este aspecto, la aplicación "Convivamos" tiene el potencial de adaptarse a las realidades locales de los estudiantes de la Institución Educativa Marceliano Polo, promoviendo un aprendizaje culturalmente relevante y significativo.

El desarrollo de competencias ciudadanas a través de medios digitales también plantea consideraciones éticas y de privacidad. Loffi de Ranalletti y Collazo (2015) advierten sobre la necesidad de abordar cuestiones como la protección de datos personales y el uso responsable de las redes sociales en el contexto educativo. La aplicación "Convivamos", por lo tanto, debe incorporar elementos de alfabetización digital y conciencia ética como parte integral de su enfoque en el fortalecimiento de competencias ciudadanas.

La metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP) se presenta como un enfoque prometedor para la implementación de la aplicación "Convivamos". Arévalo (2017) demuestra la eficacia del ABP en el fortalecimiento de habilidades de resolución de problemas en estudiantes de noveno grado. Esta metodología, combinada con las capacidades interactivas de una aplicación móvil, puede ofrecer escenarios realistas y desafiantes que promuevan el pensamiento crítico y la toma de decisiones éticas.

El papel del docente en la implementación de estrategias basadas en TIC según Mendoza (2024) es relevante y enfatiza la importancia de las competencias ciudadanas del docente en el desarrollo académico de los estudiantes. En este sentido, la formación y el apoyo continuo a los educadores en el uso efectivo de la aplicación "Convivamos" son aspectos fundamentales para garantizar su éxito como herramienta pedagógica.

2. METODOLOGÍA

La metodología empleada en esta revisión bibliográfica se enmarca en un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo-interpretativo. Se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos académicas como Scopus, Web of Science y Google Scholar, utilizando palabras clave como "competencias ciudadanas", "aplicaciones móviles en educación" y "TIC en ciencias sociales". Los criterios de inclusión abarcaron artículos e investigaciones publicadas, en español e inglés, que abordaran específicamente el uso de tecnologías digitales para el desarrollo de competencias ciudadanas en educación secundaria. En contraste con revisiones anteriores, se priorizaron estudios que incluyeran experiencias prácticas de implementación. Gros y Contreras (2006) señalan la importancia de considerar el contexto tecnológico actual en la formación ciudadana, lo cual guió la selección de fuentes que reflejaran las últimas tendencias en el uso de aplicaciones móviles educativas.

El análisis de la información recopilada se llevó a cabo mediante un proceso de codificación temática, identificando patrones y tendencias en los hallazgos de los estudios seleccionados. Se prestó especial atención a las metodologías empleadas, los resultados obtenidos y las recomendaciones para futuras investigaciones. Por otro lado, se realizó una evaluación crítica de la calidad metodológica de los estudios incluidos, Chaux Torres (2005) destaca la importancia de un enfoque integral en la evaluación de competencias ciudadanas, lo cual se tuvo en cuenta al analizar la eficacia de las intervenciones basadas en TIC.

Se evaluó críticamente la aplicabilidad de los hallazgos en contextos de bajos recursos, teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas y socioculturales que pueden afectar la implementación de soluciones basadas en TIC. En este sentido, Jones y Mitchell (2015) subrayan la necesidad de adaptar las estrategias de ciudadanía digital a las realidades locales, aspecto que se consideró al formular recomendaciones para futuras intervenciones educativas.

En cuanto a los aspectos éticos, se respetó rigurosamente la propiedad intelectual de los autores consultados, citando adecuadamente todas las fuentes utilizadas según las normas APA 7ª edición. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para asegurar la calidad y pertinencia de la información analizada. Se incluyeron solo documentos publicados en fuentes académicas reconocidas y revisadas

por pares, excluyendo aquellos que no cumplieran con estos estándares de calidad o que no estaban directamente relacionados con el tema de estudio. Este enfoque ético no solo garantizó la integridad de la investigación, sino que también contribuyó a la credibilidad y validez de los hallazgos obtenidos a través de la revisión bibliográfica. Yin (2018) subraya la importancia de mantener altos estándares éticos en todas las etapas de la investigación, incluyendo la revisión de literatura, para asegurar la integridad y confiabilidad del estudio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las competencias ciudadanas ha demostrado ser una estrategia prometedora para mejorar la calidad educativa y promover aprendizajes significativos en los estudiantes. A partir de la revisión bibliográfica realizada, se identificaron varios hallazgos relevantes que se discuten a continuación.

Se evidenció que la integración de las TIC en la enseñanza de las competencias ciudadanas permite crear ambientes de aprendizaje más dinámicos e interactivos, lo cual favorece la motivación y el interés de los estudiantes. En este sentido, Guardia (2012) plantea que los ambientes de aprendizaje mediados por TIC posibilitan el desarrollo de aspectos cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos en los estudiantes, trascendiendo los currículos escolares tradicionales. Esto coincide con lo expuesto por González y Hernández (2008), quienes señalan que espacios virtuales como el chat y las plataformas de enseñanza-aprendizaje resultan propicios para educar en la virtualidad, ya que generan comodidad y familiaridad en los estudiantes al evocar sus actividades cotidianas. En contraste, Bazán y Acosta (2011) advierten sobre el peligro de la "demagogia" o resistencia de algunos docentes a implementar actividades constructivistas mediadas por TIC, lo cual puede obstaculizar la generación de aprendizajes significativos en entornos virtuales.

Por otro lado, se encontró que el uso de herramientas web 2.0 y aplicaciones móviles facilita el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes, a la vez que promueve habilidades ciudadanas como la participación, la comunicación y el trabajo colaborativo. Al respecto, Gros y Contreras (2006) sostienen que la alfabetización digital es fundamental para el ejercicio de una ciudadanía activa en la sociedad del conocimiento. En este sentido, las TIC ofrecen nuevas posibilidades para que los jóvenes se informen, debatan y participen en asuntos públicos a través de redes sociales, blogs y otras plataformas digitales. Sin embargo, Almansa et al. (2013) advierten sobre la necesidad de orientar a los estudiantes en el uso responsable y crítico de estos medios para evitar riesgos como el ciberacoso o la desinformación.

En cuanto a la efectividad de las TIC para promover aprendizajes significativos sobre competencias ciudadanas, varios estudios reportan resultados positivos. Por ejemplo, Méndez y Casas (2009) analizaron el programa "Aulas en Paz" que utiliza recursos multimedia para enseñar habilidades de resolución de conflictos, encontrando mejoras significativas en las competencias socioemocionales de los participantes. Asimismo, Chaux et al. (2004) documentan diversas experiencias exitosas de integración de las competencias ciudadanas en el currículo escolar a través de estrategias pedagógicas innovadoras que incluyen el uso de TIC. No obstante, estos autores enfatizan que la tecnología por sí sola no garantiza mejores aprendizajes, sino que debe estar acompañada de una sólida fundamentación pedagógica y didáctica.

En este punto, cobra relevancia el enfoque del aprendizaje significativo como marco teórico para orientar la implementación de las TIC en la enseñanza de las competencias ciudadanas. De acuerdo con Rodríguez (2011), el aprendizaje significativo implica que el estudiante relacione de manera sustancial y no arbitraria los nuevos conocimientos con sus estructuras cognitivas previas. En el contexto de las competencias ciudadanas, esto supone partir de las experiencias y saberes que los estudiantes ya poseen sobre convivencia, participación y valoración de las diferencias, para construir sobre ellos nuevos aprendizajes mediados por TIC. Al respecto, Pizano (2014) destaca la importancia de que los estudiantes comprendan no solo el qué, sino el por qué y para qué se aprende, lo cual se aplica claramente al desarrollo de competencias ciudadanas con sentido y aplicabilidad en la vida cotidiana.

En esta línea, varios autores coinciden en que las TIC ofrecen valiosas oportunidades para contextualizar y hacer más significativo el aprendizaje de las competencias ciudadanas. Por ejemplo, Valencia (2004) plantea que las disciplinas que componen las ciencias sociales como la historia, la geografía y las ciencias políticas pueden integrarse de manera más efectiva a través de herramientas digitales que permitan analizar problemas sociales reales y actuales. Asimismo, Romo (2007) destaca el potencial didáctico de recursos como la prensa digital para articular los contenidos de ciudadanía con el análisis crítico de la realidad social. En este sentido, las TIC facilitan el acceso a diversas fuentes de información y perspectivas sobre temas ciudadanos, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes.

Otro hallazgo relevante es que la implementación efectiva de las TIC en la enseñanza de las competencias ciudadanas requiere el desarrollo de competencias digitales en los docentes. Al respecto, Tejedor y García-Valcárcel (2006) encontraron que, si bien muchos profesores muestran una actitud positiva hacia la integración de las TIC, carecen de los conocimientos y habilidades necesarios para utilizarlas pedagógicamente en el aula. Esto coincide con lo planteado por González y Hernández

(2008), quienes señalan que la falta de alfabetización digital de algunos docentes constituye una barrera para aprovechar el potencial educativo de los entornos virtuales. En consecuencia, se hace necesario fortalecer los procesos de formación docente en competencias TIC, articulados con la didáctica específica de las ciencias sociales y la educación ciudadana.

En cuanto a las estrategias y recursos TIC más efectivos para enseñar competencias ciudadanas, la revisión bibliográfica arrojó diversas propuestas. Por un lado, autores como Chaux et al. (2004) y Méndez y Casas (2009) destacan el potencial de los juegos serios y las simulaciones digitales para desarrollar habilidades de toma de perspectiva, manejo de emociones y resolución de conflictos. Por otro lado, Gros y Contreras (2006) resaltan el valor de los foros virtuales y las redes sociales educativas para promover competencias comunicativas y de participación democrática. Asimismo, varios estudios reportan experiencias exitosas utilizando recursos como infografías digitales, mapas conceptuales interactivos y portafolios electrónicos para evaluar los aprendizajes en competencias ciudadanas de manera más auténtica y formativa.

En este punto, cabe destacar la propuesta de Guardia (2012) sobre la creación de ambientes de aprendizaje que integren lo cognitivo, lo socio-afectivo y lo físico-creativo. Según este autor, las TIC ofrecen múltiples posibilidades para diseñar experiencias de aprendizaje holísticas que trasciendan la mera transmisión de contenidos y promuevan el desarrollo integral de los estudiantes como ciudadanos. Esto implica aprovechar recursos como la realidad aumentada, los laboratorios virtuales y las plataformas de trabajo colaborativo para generar situaciones de aprendizaje más inmersivas y significativas en torno a las competencias ciudadanas.

Es importante señalar que la implementación de las TIC en la enseñanza de las competencias ciudadanas también enfrenta desafíos y limitaciones. Uno de ellos es la brecha digital que aún persiste en muchos contextos educativos, lo cual puede generar inequidades en el acceso a los recursos tecnológicos y, por ende, en las oportunidades de aprendizaje. Al respecto, Almansa et al. (2013) advierten sobre la necesidad de garantizar condiciones de infraestructura y conectividad adecuadas en las instituciones educativas, así como de promover políticas de inclusión digital que beneficien a todos los estudiantes por igual.

Otro reto importante es la evaluación de los aprendizajes en competencias ciudadanas mediados por TIC. Si bien autores como Chaux et al. (2004) proponen diversas estrategias de evaluación formativa utilizando recursos digitales, aún se requiere mayor investigación sobre cómo valorar de manera válida y confiable el desarrollo de habilidades complejas como la empatía, el pensamiento crítico o la participación democrática en entornos virtuales. En este sentido, Valencia (2004) sugiere la

necesidad de articular la evaluación de las competencias ciudadanas con enfoques más amplios de valoración del desarrollo humano integral.

Por último, es fundamental considerar los aspectos éticos y de ciudadanía digital asociados al uso de las TIC en la educación ciudadana. Autores como Gros y Contreras (2006) señalan la importancia de formar a los estudiantes no solo como usuarios competentes de la tecnología, sino como ciudadanos digitales responsables y críticos. Esto implica abordar temas como la privacidad, la seguridad en línea, los derechos de autor y la ética de la comunicación digital como parte integral del currículo de competencias ciudadanas.

4. CONCLUSIONES

A partir del análisis de la literatura existente sobre el uso de aplicaciones móviles y TIC en la educación ciudadana, se pueden extraer varias conclusiones significativas respecto a su potencial impacto en el fortalecimiento de competencias ciudadanas en estudiantes de octavo grado. En primer lugar, se evidencia que la integración de las TIC en la enseñanza de competencias ciudadanas tiene el potencial de crear ambientes de aprendizaje más dinámicos e interactivos, lo cual favorece la motivación y el interés de los estudiantes (Guardia, 2012; González y Hernández, 2008). Esto es particularmente relevante para la aplicación "Convivamos", ya que sugiere que su implementación podría generar un mayor compromiso por parte de los estudiantes en el desarrollo de habilidades ciudadanas. Por otro lado, Gros y Contreras (2006) sostienen que la alfabetización digital es fundamental para el ejercicio de una ciudadanía activa en la sociedad del conocimiento, lo cual respalda la pertinencia de utilizar una aplicación móvil como herramienta pedagógica. En este sentido, "Convivamos" no solo podría contribuir al desarrollo de competencias ciudadanas, sino también al fortalecimiento de habilidades digitales esenciales para la participación en la sociedad contemporánea.

La revisión de la literatura también revela que el uso de herramientas web 2.0 y aplicaciones móviles facilita el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes, a la vez que promueve habilidades ciudadanas como la participación, la comunicación y el trabajo colaborativo. Este hallazgo es respaldado por estudios como el de Méndez y Casas (2009), quienes analizaron el programa "Aulas en Paz" y encontraron mejoras significativas en las competencias socioemocionales de los participantes a través del uso de recursos multimedia. En contraste, Almansa et al. (2013) advierten sobre la necesidad de orientar a los estudiantes en el uso responsable y crítico de estos medios para evitar riesgos como el ciberacoso o la desinformación. Estas consideraciones son relevantes para el diseño e implementación de "Convivamos", sugiriendo la importancia de incorporar elementos de alfabetización digital y conciencia ética como parte integral de su enfoque en el fortalecimiento de competencias

ciudadanas. Además, el enfoque del aprendizaje significativo, como lo plantea Rodríguez (2011), ofrece un marco teórico valioso para orientar la implementación de "Convivamos", enfatizando la importancia de partir de las experiencias y saberes previos de los estudiantes para construir nuevos aprendizajes mediados por TIC.

Un aspecto que emerge del análisis es la necesidad de contextualizar y hacer más significativo el aprendizaje de las competencias ciudadanas a través de las TIC. Valencia (2004) y Romo (2007) destacan el potencial didáctico de recursos digitales para articular los contenidos de ciudadanía con el análisis crítico de la realidad social. En este contexto, "Convivamos" podría incorporar elementos que permitan a los estudiantes analizar problemas sociales reales y actuales, promoviendo así el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Por otro lado, la implementación efectiva de las TIC en la enseñanza de las competencias ciudadanas requiere el desarrollo de competencias digitales en los docentes, como señalan Tejedor y García-Valcárcel (2006). Este hallazgo subraya la importancia de considerar la formación docente como un componente esencial en la implementación exitosa de "Convivamos", asegurando que los educadores estén equipados con las habilidades necesarias para utilizar la aplicación de manera pedagógicamente efectiva.

La revisión bibliográfica también arrojó diversas propuestas sobre las estrategias y recursos TIC más efectivos para enseñar competencias ciudadanas. Chaux et al. (2004) y Méndez y Casas (2009) destacan el potencial de los juegos serios y las simulaciones digitales para desarrollar habilidades de toma de perspectiva, manejo de emociones y resolución de conflictos. Estos hallazgos sugieren que la incorporación de elementos de gamificación en "Convivamos" podría ser particularmente efectiva para el desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes de octavo grado. Además, Gros y Contreras (2006) resaltan el valor de los foros virtuales y las redes sociales educativas para promover competencias comunicativas y de participación democrática, lo cual podría ser considerado en el diseño de características interactivas dentro de la aplicación. En este sentido, "Convivamos" podría beneficiarse de la integración de diversas herramientas y estrategias pedagógicas basadas en TIC, creando un ambiente de aprendizaje holístico que promueva el desarrollo integral de los estudiantes como ciudadanos, como lo propone Guardia (2012).

Sin embargo, es importante reconocer los desafíos y limitaciones que enfrenta la implementación de las TIC en la enseñanza de las competencias ciudadanas. La brecha digital, mencionada por Almansa et al. (2013), puede generar inequidades en el acceso a los recursos tecnológicos y, por ende, en las oportunidades de aprendizaje. Este aspecto es particularmente relevante para la implementación de "Convivamos" en contextos educativos diversos, subrayando la necesidad de considerar estrategias para garantizar un acceso equitativo a la aplicación. Otro reto significativo es

la evaluación de los aprendizajes en competencias ciudadanas mediados por TIC. Si bien Chaux et al. (2004) proponen diversas estrategias de evaluación formativa utilizando recursos digitales, aún se requiere mayor investigación sobre cómo valorar de manera válida y confiable el desarrollo de habilidades complejas en entornos virtuales. Este hallazgo sugiere la importancia de incorporar en "Convivamos" mecanismos de evaluación innovadores que puedan capturar de manera efectiva el progreso de los estudiantes en el desarrollo de competencias ciudadanas.

Es fundamental considerar los aspectos éticos y de ciudadanía digital asociados al uso de las TIC en la educación ciudadana. Gros y Contreras (2006) señalan la importancia de formar a los estudiantes no solo como usuarios competentes de la tecnología, sino como ciudadanos digitales responsables y críticos. En este contexto, "Convivamos" debe abordar temas como la privacidad, la seguridad en línea, los derechos de autor y la ética de la comunicación digital como parte integral de su currículo de competencias ciudadanas. Esto no solo contribuirá al desarrollo de habilidades ciudadanas tradicionales, sino que también preparará a los estudiantes para ejercer una ciudadanía responsable en el mundo digital. Por otro lado, la implementación de "Convivamos" debe considerar el enfoque del aprendizaje significativo, como lo plantea Pizano (2014), asegurando que los estudiantes comprendan no solo el qué, sino el por qué y para qué se aprenden las competencias ciudadanas, lo cual es importante para su aplicabilidad en la vida cotidiana.

En conclusión, la aplicación móvil "Convivamos" tiene el potencial de contribuir significativamente al fortalecimiento de las competencias ciudadanas en estudiantes de octavo grado, siempre y cuando se diseñe e implemente considerando los hallazgos y recomendaciones derivados de la literatura existente. Su eficacia dependerá de su capacidad para crear ambientes de aprendizaje interactivos y significativos, promover la alfabetización digital, abordar desafíos éticos y de equidad, e integrar estrategias pedagógicas innovadoras basadas en TIC. Además, será de suma importancia considerar la formación docente y el desarrollo de mecanismos de evaluación adecuados para garantizar su implementación exitosa. Futuros estudios empíricos sobre la implementación de "Convivamos" en contextos educativos específicos serán valiosos para validar su efectividad y refinar su diseño, contribuyendo así al cuerpo de conocimiento sobre el uso de aplicaciones móviles en la educación ciudadana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arévalo, M. A. (2017). Aprendizaje basado en problemas como metodología para fortalecer la resolución de problemas en los estudiantes de noveno grado del colegio La Presentación Santa Teresa. FUNES. Repositorio Digital de Documentos de Educación.

- Arias, M., Herrera, X., Olarte, H., & Suárez, M. (2022). El seminario-taller con aplicación B-Learning para fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes de los grados 10 y 11 de la institución educativa Henry Marín Granada [Tesis de maestría].
- Ausubel, D. P. (1963). Aprendizaje significativo: Un concepto subyacente.
- Barrios, O. (2022). Revista digital: Recurso para el fortalecimiento de competencias ciudadanas en el grado 8° de la Institución Educativa La Draga [Tesis de maestría].
- Bruner, J. S. (2000). La concepción del aprendizaje según J. Bruner.
- Chaux Torres, E. (2005). La formación de competencias ciudadanas.
- Gros, B., & Contreras, D. (2006). La alfabetización digital y el desarrollo de competencias ciudadanas. *Revista Iberoamericana de Educación*, 42, 103–125.
- Jones, L., & Mitchell, K. (2015). Definir y medir la ciudadanía digital juvenil.
- Kymlicka, W. (2001). Educación para la ciudadanía. En F. Colom (Ed.), *El espejo, el mosaico y el crisol*.
- Leyva, Y. (2010). Evaluación del aprendizaje: Una guía práctica para profesores.
- Loffi de Ranalletti, V. M., & Collazo, H. (2015). Reflexiones en torno a las TIC en la educación.
- Mendoza, G. (2024). Competencias ciudadanas del docente para el desarrollo académico de los estudiantes.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.
- Chaux Torres, E. (2005). Estándares básicos de competencias ciudadanas: Estructura y proceso de construcción. Ministerio de Educación Nacional.
- Gros, B., & Contreras, D. (2006). La alfabetización digital y el desarrollo de competencias ciudadanas. *Revista Iberoamericana de Educación*, 42, 103-125.
- Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media & Society*, 18(9), 2063-2079.
- Loffi de Ranalletti, V. M., & Collazo, H. (2015). Reflexiones en torno a las TIC en la educación media y la formación de docentes. *InterCambios: Dilemas y Transiciones de la Educación Superior*, 2(1), 69-78.
- Almansa, A., Fonseca, O., & Castillo, A. (2013). Redes sociales y jóvenes: Uso de Facebook en la juventud colombiana y española. *Comunicar*, 20(40), 127-135.
- Bazán, S. A. A., & Acosta, M. Z. (2011). La denagogía como obstáculo para el uso eficiente de las TIC en la educación de la era digital. *Apertura: Revista de Innovación Educativa*, 3(1), 1-6.

- Chaux Torres, E., Lleras, J., & Velásquez, A. M. (2004). Competencias ciudadanas: De los estándares al aula, una propuesta de investigación a las áreas académicas. Ministerio de Educación Nacional.
- González Sánchez, M., & Hernández Serrano, M. J. (2008). Interpretación de la virtualidad: El conocimiento mediado por espacios de interacción social. *Apertura*, 8(9), 8-20.
- Gros, B., & Contreras, D. (2006). La alfabetización digital y el desarrollo de competencias ciudadanas. *Revista Iberoamericana de Educación*, 42, 103-125.
- Guardía, A. (2012). Ambientes de aprendizaje para el desarrollo humano: Reorganización curricular por ciclos (Vol. 3). Secretaría de Educación del Distrito.
- Méndez Méndez, N., & Casas Casas, A. (2009). Educación para la paz, cultura política y cambio social: Un análisis empírico del programa Aulas en Paz desde el institucionalismo cognitivo. *Desafíos*, 21, 97-134.
- Pizano Chávez, G. (2014). Aprendizaje significativo y su acción en el desarrollo de la acción educativa. *Investigación Educativa*, 7(10), 29-42.
- Rodríguez Palmero, M. L. (2011). La teoría del aprendizaje significativo: Una revisión aplicable a la escuela actual. *Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa*, 3(1), 29-50.
- Romo Sanders, J. C. (2007). El rol didáctico de la Ciencia Política en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia y Geografía. *Horizontes Educativos*, 12(2), 11-21.
- Tejedor Tejedor, F. J., & García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2006). Competencias de los profesores para el uso de las TIC en la enseñanza: Análisis de sus conocimientos y actitudes. *Revista Española de Pedagogía*, 64(233), 21-43.
- Valencia, C. (2004). Pedagogía de las Ciencias Sociales. *Revista de Estudios Sociales*, (19), 91-95.